

“MAYMUN PANJASI” HIKOYASIDA FETISHIZM BILAN BOG‘LIQ QARASHLARNING AKS ETISHI

Ergasheva Sarvara Furqat qizi
ToshDO‘TAU, O‘zbek tili va adabiyoti
yo‘nalishi, 2-kurs magistranti
sarvaraergasheva@gmail.com

Annotatsiya: Ingliz yozuvchisi – U.U.Jakobs tomonidan yozilgan “Maymun panjasi” hikoyasi dunyo adabiyotida o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi. Ushbu hikoya 1902-yilda yozilgan bo‘lib, muallif 1911-yilda uni qayta nashr etgan. Asarda adabiyotda an‘ana tusiga kirgan uchtdan tilak tilash voqeasi mavjud. Mazkur maqolada “Maymun panjasi” hikoyasida fetishizm g‘oyasining aks etishi tahlil qilingan. Muallif maymun panjasi detalini kiritish orqali odamlarni nafsga erk bermaslikka undaydi, istak-xohishlarini nazorat qilish lozimligi, niyat qanday qudratli qurol ekani va undan to‘g‘ri foydalanish kerakligini asarda aks ettiradi.

Kalit so‘zlar: fetishizm, “Maymun panjasi”, detal, hikoya, niyat kuchi, tumor, folklore

Qadimda ibtidoiy odamlar atrof-muhit, ularni o‘rab turgan dunyo haqida chuqur fikr yurita olmaganlar. Din paydo bo‘lishidan avval ular ham odamlarni, flora va fauna dunyosini boshqarib turuvchi qudrat mavjudligiga ishonch hosil qilishgan. Kimlardir o‘zining kelib chiqish tarixini qaysidir hayvon, o‘simlik bilan bog‘lagan va bu orqali totemizm yuzaga kegan. Turkiy qabila va urug‘lar tarixiga nazar tashlanadigan bo‘lsa, tibetlar ota-bobolarimiz erkak maymundan va ayol o‘rmon ruhidan, mo‘g‘ullar kulrang bo‘ri va bug‘udan, tulislar bo‘ri va xun amaldorlarining qizidan, ashin urug‘i xun shahzodasi va urg‘ochi bo‘ridan kelib chiqqanmiz, deb aytganlar. Enasoy afsonalarida yosh bolalarga bug‘u onalik qilgan¹.

Shunday kishilar bo‘lganki, ular o‘lgandan keyin qaysidir hayvonga yoki o‘simlikka aylanishiga ishonishgan. Agarda hayoti davomida ezgu amallari qiladigan bo‘lsa, ular xushmanzara daraxtlarga, chiroyli gullarga, qudratli hayvonlarga aylanishiga, agar yomon amallar ko‘p qilgan bo‘lsa, zararkunanda hasharotlar, zaharli o‘simlik hoida qayta tug‘ilishiga ishonishgan. Bu dinshunoslikda animizm deyiladi. Bundan tashqari, insoniyat turli xil balo-qazolardan omon qolish, ofat-kulfatlarga yo‘liqmaslikni qattiq xohlashgan. Natijada ular turli xil toshlar, hayvonning qaysidir a‘zosi (masalan, tishi, suyagi) ni oldida olib yurishgan. Dastlab ovda ularga omad chaqirishi, ovi baroridan kelishi uchun ov qurollariga tumorlar taqib olishgan. Fetishizm (portugalcha «fetisho», fransuzcha «fetish» so‘zlaridan olingan bo‘lib, «sehrli narsa» degan ma‘noni anglatadi) — jonsiz narsalarni g‘ayritabiiy xususiyatga ega deb ishonish va ularga sig‘inish. Sig‘inish obyektlari, ya‘ni fetishlar — tosh, tayoq, daraxt, umuman har qanday buyum bo‘lishi mumkin². Qadim-qadim zamonlarda aholi ovi baroridan kelishi, yomon kishilar nazari tegmasligi, boylik chaqirish, omad so‘rash maqsadida har xil predmetlarga ishonishgan. Qadim zamonlarda yashagan ajdodlarimiz o‘zlaricha pichoq, non, o‘choq, tandir, do‘ppi, kitob, supra, ayniqsa, o‘q, yoy kabi narsalarni ham muqaddas hisoblaganlar³. Bugungi kunda ham aholi orasida har xil toshlar, tumorlarga ishonadigan kishilar soni ko‘p. Misol uchun, ko‘zmunchoqlarni kichkina bolalar qo‘liga taqib qo‘yishadi. Bu orqali bolani yomon ko‘zdan, ya‘ni nazardan shu ko‘zmunchoq saqlashiga ishonishadi. Xalq orasida hattoki bo‘rining tishi, tirnog‘i omad keltirishiga ishonadigan kishilar ham talaygina. Bundan tashqari, dunyo

¹Abdurahmonov A. Turkiy xalqlar og‘zaki ijodi. – S.: 2006, 17-bet

²Rahimjonov D.A., Ernazarov O.K. Dinshunoslikka kirish. – T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2018-yil, 31-bet

³Mirzayev T., Turdimov Sh. va boshqalar. O‘zbek folklori. – T.: “Tafakkur-bo‘stoni”, 2020-yil, 25-26-betlar

mamlakatlari aholisi orasida ham turli xil tumor, hayvon a'zolari, suyaklari, toshlarga ishonadiganlar ko'pchilikni tashkil etadi.

U.U.Jakobsning "Maymun panjasi" asarida uchtadan tilak tilash an'anasi kiritilgan. Zero ko'plab ertaklarda "Aloviddin va uning sehrli chirog'i", "Ur to'qmoq", "Oltin baliqcha", "Sehrli qalpoqcha" kabi asarlarda niyat qilish voqealari keltirilgan. Lekin "Maymun panjasi" hikoyasida esa tilak har doim ham yaxshi oqibatga olib kelmasligi, inson nafsiga qul bo'lmasligi kerakligi asosiy masala sifatida ko'rsatib berilgan.

"Maymun panjasi" asarida maymun panjasi detali yetakchi ahamiyat kasb etadi. DETAL (fr. detail - tafsilot, mayda-chuyda) – badiiy detal; badiiy asarda muayyan mazmun ifodalovchi, g'oyaviy-badiiy yuk tashuvchi tafsilot. Avvalo, D. badiiy voqelikni yaratish vositasi – ashyosi bulib, u tasvirlanayotgan narsa-hodisani konkretlashtiradi, uni hissiy idrok kilish mumkin bo'lgan tarzda gavdalantiradi⁴. Asarda maymun panjasi ishlatilishiga ham sabab bor. Hindistonda maymunlarga alohida mehr ko'rsatiladi, ularni yaxshi parvarish qilinadi. Bunga sabab sifatida Hanumanni keltirish mumkin. Chunki u hinduiylikda maymun qiyofasidagi Xudo edi⁵. Qizig'i, maymun panjasini ham aynan Hindistondan olib kelingan edi. Nima uchun muqaddas deb hisoblangan, aholining e'tiqod qiladigan narsalardan bittasi bu tarzda xor qilingan? Ya'ni Xudo sifatida tanilgan maymunning panjasi Hindistonda nega kesib olingan va afsun qilib o'qilgan. Bunga sabab shundaki, hikoyada Buyuk Britaniyaning Hindiston ustidan mustamlaka siyosatini olib borish davri haqida gap boradi. XIX asr boshlarida Britaniya qudratining Hindiston yarim orolining katta qismi orqali tez kengayishi boshlandi. Asr o'rtalariga kelib, inglizlar Hindistonning deyarli barcha qismlari ustidan bevosita yoki bilvosita nazoratni qo'lga kiritdilar. To'g'ridan to'g'ri boshqariladigan Britaniya provinsiyalaridan iborat Britaniya Hindistoni Britaniya imperiyasining eng gavjum va qimmatli qismlarini o'z ichiga olgan va shuning uchun "Britaniya tojidagi marvarid" nomi bilan tanilgan⁶. Buyuk Britaniyaning Hindiston ustidan qilgan zulmini ko'rsatish, buni o'quvchiga yanada yaxshiroq yetkazib berish maqsadida ham U.U.Jakobs hikoyada kesilgan maymun panjasidan foydalangan.

Serjant-mayor Morris maymun panjasini yonida olib yurardi. "Uni bir kekxa faqir afsun bilan sehrlab qo'ygan, – dedi starshina, – juda avliyo odam. U taqdir insonlar hayotini boshqarishini, unga aralashganlar esa ularning qayg'usiga aralashishini ko'rsatmoqchi edi. U afsun qo'llagan, shunda uchta alohida odamning har biri undan uchta tilak olishi mumkin edi"⁷. Lekin maymun panjasi yaxshilik olib kelmasligi, uning kulfatlarga sabab bo'lishi mumkinligi haqida mayor-serjant Morris uy egalari o'gohlantiradi va hattoki panjani olovga ham otib yuboradi. Ammo uni olovdan tortib olishadi. Bu hodisa orqali U.U.Jakobs insonlarni nafs boshqarishi va buning oqibatida hayotlarida nima voqea sodir bo'lsa, bunga ularning o'zi javobgar ekanligini namoyish etgan. Nafs izidan ergashadigan inson uning quliga aylanadi. Inson nafsni vaqtida jilovlay olmasa, moddiy va ma'naviy xatolarga yo'l qo'yadi, oxir-oqibat ayanchli ahvolga tushib qoladi⁸.

Nega aynan muallif maymunning boshqa tana a'zosidan emas, balki uning qo'lidan foydalandi? Qo'l inson tanasining eng ko'p ramziy ifodalangan qismidir. U baraka baxsh etadi. Arastu fikricha, qo'l "mehnat qurollari"dir. Umuman olganda, bu kuch, qudrat va himoya. Biroq, u saxiylik, mehmondo'stlik va barqarorlikni ham anglatishi mumkin.⁹ Insoniyat asosiy ishlarni qo'li orqali bajaradi. Masalan, ishlaydi, yer chopadi, ovqat tayyorlaydi, yuvinadi, yeydi, ichadi, salomlashadi, yozadi, chizadi va eng asosiysi, kimgadir ko'mak beradi. Hikoyada maymun panjasi yordam beruvchi, orzularni amalga oshiruvchi, kishilarning ehtiyojlarini qondiruvchi vosita sifatida ifodalanishi, u orqali janob Uaytning hayoti yaxshi tomonga o'zgarib ketishi mumkin edi. Biroq U.U.Jakobs odamzodni

⁴ Quronov D. va b. Adabiyotshunoslik lug'ati. – T.: "Akademnashr", 2013, 89-bet

⁵ <https://en.wikipedia.org/wiki/Hanuman>

⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_India

⁷ https://www.btboes.org/Downloads/6_The%20Monkeys%20Paw%20by%20WW%20Jacobs.pdf

⁸ <https://oyina.uz/uz/teahouse/2108>

⁹ <https://websites.umich.edu/~umfandsf/symbolismproject/symbolism.html/H/hand.html>

sergaklikka chorlash, unga osmondan tayyor tushadigan “chalpak”ni kutish kerak emasligini, kishi tilagan orzusining amalga oshishi har doim ham unga xursandchilik olib kelmasligini isbotladi.

Janob Uayt obrazi qiziquvchan, sodda, boylikka o‘ch kishi sifatida tasvirlangan. San'atkor badiiy obraz vositasida dunyoni anglaydi, o‘zi anglagan mohiyatni va o‘zining anglayanotgan narsaga hissiy munosabatini ifodalaydi¹⁰. Janob Uaytning birinchi tilagi ikki yuz funtga ega bo‘lish edi. U maymun panjasini ushlagancha shu niyatini aytdi. Tilak bildirishda muhim narsalar mavjud. Inson o‘z olami, o‘z hayoti uchun javobgarlikni zimmasiga olsa, unda tanlash erkinligi paydo bo‘ladi. U qanday fikrlardan foydalanishni o‘zi tanlaydi. U o‘z hayotining xo‘jayiniga, haqiqiy sehrgarga aylanadi”¹¹. Niyat qilganda inson to‘liq va batafsil fikrini ayta olishi muhimdir. Janob Uayt 200 funt so‘radi, ammo bu pulni qay holatda, qachon, kimdan, nima uchun, qanday kayfiyatda olishini aytmadi. Oxir-oqibat shunday holat yuz berdiki, uning yolg‘iz o‘g‘li fojiali tarzda halok bo‘ldi va natijada uning rahbarlari kompensatsiya to‘lovi sifatida janob Uayt va Uayt xonimga ikki yuz yevro olishni taklif etishadi. Bu orqali uning birinchi niyati amalga oshdi, ya‘ni u 200 funtga ega bo‘lishi ayon bo‘ldi.

Yuqoridagi voqeadan keyingina Uaytlar oilasi masala ancha jiddiy ekanini fahmlaydi. Lekin ikkinchi tilak qilib farzandining tirilib kelishi so‘raladi.

- Nima qilmoqchisan? – xirillagan ovoz bilan shivirladi u.
- Bu mening o‘g‘lim, bu Gerbert! – qichqirdi u beixtiyor tipirchilab. – Ikki mil naridaligini unutibman. Nega meni ushlab turibsan? Qo‘yib yubor. Eshikni ochishim kerak.
- Xudo haqqi, uni ichkariga kiritmang! – qichqirdi chol qaltirab.
- Sen o‘z o‘g‘lingdan qo‘rqaysan, – qichqirdi u qiynalib. – Qo‘yib yuboring. Men ketyapman, Gerbert. Men boraman¹².

Ota-ona farzandining bevaqt o‘limidan juda qattiq tushkunlikka tushib qolishadi. Keyin esa uchinchi tilak tilandi. Bu tilak nimaligi, janob Uaytning maymun panjasidan nima so‘ragani, bundan keyingi voqealar jumboqligicha qoldi. Zero bu orqali adib yakuniy xulosani kitobxonning o‘ziga qoldirdi.

Ong qudrati “Barcha tiriklik – bu energiyadir” degan ilmiy qarashlarga asoslanadi. Hatto, uyimiz devorlari, egnimizdagi kiyim, siz o‘qiyotgan kitob ham – bularning hammasi tebranuvchi energiyadir. Fikr-u xayollarimiz ham energiyadan paydo bo‘lgan, shuning uchun ham ular qudratli kuchdir. Fikr doimo moddiy shaklga ega bo‘lishga, tashqariga, moddiy namoyon bo‘lishga intiladi”¹³. Niyat qilganda janob Uayt ikkinchi tilagi orqali nafaqat o‘g‘lining ruhini, balki o‘liklar dunyosini ham bezovta qilgan edi.

“Maymun panjasi” hikoyasi horror (ya‘ni qo‘rqinchli hikoya) hisoblanadi. Bu kabi hikoyalarning kelib chiqish tarixi diniy-e‘tiqodiy qarashlar hamda xalq og‘zaki ijodiga borib taqaladi. Dastlab odamlar bir-birini qo‘rqitish, suhbatlarni qiziqarli qilish maqsadida turli xil qo‘rqinchli voqealar aytib berishgan. Ammo Gotik adabiyotida bu alohida janr sifatida o‘z aksini topgan¹⁴. “Maymun panjasi” asarida maymunning kesilgan, afsun, duolar o‘qilgan panjasi haqida, uning qimirlashi haqida o‘qish o‘quvchida qo‘rquv va qiziqishni uyg‘otadi. Bunda kitobxon asar voqealari nima bilan tugashi, janob Uaytning uchinchi tilagi nima bo‘lishini o‘ylab bosh qotiradi. “Maymun panjasi” asarida nafaqat tilak bildirish, balki oilaviy munosabatlar, ota-o‘g‘il aloqasi, Buyuk Britaniyaning Hindiston ustidan mustamlakachilik siyosati borasida ham gap boradi. Muallif siyosiy, ijtimoiy ziddiyat, qarama-qarshiliklarni, mustamlakachilik siyosatining Hindistonga ta‘sirini shunchaki gapirmaydi, u maymun panjasi detali orqali holatni ramziy tasvirlab beradi.

¹⁰ Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. — T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashr., 2004 - 66-bet

¹¹ Sinelnikov V. Niyat kuchi. – Buxoro nashriyoti, “Shahzod-print” xususiy korxonasi, 2015-yil, 18-bet

¹² https://www.btbooces.org/Downloads/6_The%20Monkeys%20Paw%20by%20WW%20Jacobs.pdf

¹³ Jon Kexo eng sara asarlari. – T.: “Book media nashr”, 2020, 12-bet

¹⁴ <https://www.thegothiclibrary.com/the-history-of-horror/>

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdurahmonov A. Turkiy xalqlar og'zaki ijodi. – S.: 2006, – 356 bet.
2. Jon Kexo eng sara asarlari. – T.: “Book media nashr”, 2020, – 283 bet.
3. Mirzayev T., Turdimov Sh. va boshqalar. O‘zbek folklori. – T.: “Tafakkur-bo‘stoni”, 2020-yil, – 242 bet.
4. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. — T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashr., 2004 – 224 bet.
5. Quronov D. va b. Adabiyotshunoslik lug‘ati. – T.: “Akademnashr”, 2013, – 412 bet.
6. Rahimdjonov D.A., Ernazarov O.K. Dinshunoslikka kirish. – T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2018-yil, – 306 bet.
7. Sinelnikov V. Niyat kuchi. – Buxoro nashriyoti, “Shahzod-print” xususiy korxonasi, 2015-yil, – 118 bet.
8. Toirova U.S., The interpretation of zoosemy through the symbol of Monkey in the stories of N.Eshonqul “Maymun yetaklagan odam (The Man Leading the Monkey) and W.W.Jacob’s “The Monkey’s Paw”, 2021.
9. <https://en.wikipedia.org/wiki/Hanuman>
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_India
11. https://www.btboes.org/Downloads/6_The%20Monkeys%20Paw%20by%20WW%20Jacobs.pdf
12. <https://oyina.uz/uz/teahouse/2108>
13. <https://websites.umich.edu/~umfandsf/symbolismproject/symbolism.html/H/hand.html>
14. <https://www.thegothiclibrary.com/the-history-of-horror/>